

Daniela Müller-Kuhn – Alexandra Totter – Julia Häbig – Enikö Zala-Mezö

Lehrpersonen in Schulpraxis und Forschung – Eine Analyse der Zusammenarbeit im Schulentwicklungsprojekt PASUS

Summary: Im Schweizer Forschungs- und Entwicklungsprojekt PASUS bilden in jeder der vier am Projekt beteiligten Sekundarschulen eine Lehrperson sowie zwei Forschende ein Kernteam. Ziel des Kernteams ist es, die Projektinhalte – ein oder mehrere Themen aus dem Bereich des schulischen Lernens zu fördern – partizipativ anzugehen und mit Einbezug der Schulgemeinschaft umzusetzen. Die Tätigkeit im Kernteam birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen, oszilliert zwischen Kooperation und Kollaboration und enthält sowohl Merkmale einer Entwicklungspartnerschaft als auch einer professionellen Lerngemeinschaft.

Zusammenarbeit zwischen Schulpraxis und Forschung

Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Forschung hat sich gewandelt: Forschende und Schulen bilden zunehmend (Arbeits-)Gemeinschaften im Sinne von „two-way streets of engagement“ (Tseng et al. 2017, S. 2). Diesen Ansatz verfolgt auch das PASUS-Projekt „Partizipative Schulentwicklung – Unterricht mit Schülerinnen und Schülern gestalten“¹ (Häbig et al. 2022), in dem das Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich mit vier Schweizer Sekundarschulen zusammenarbeitet. Dabei wird in einem Design-Based-Research-Projekt (Euler 2014) das Ziel verfolgt, auf partizipative Art und Weise in jeder Schule ein oder mehrere Themen aus dem Bereich „Lernen“ weiterzuentwickeln. Das Besondere am Projekt ist, dass eine Lehrperson, die an der Schule unterrichtet, zugleich niedrigprozentig als Projektmitarbeitende im Forschungs- und Entwicklungsprojekt angestellt ist. Dadurch erhält diese „Projektlehrperson“ die nötigen Ressourcen, um aktiv am Projekt mitzuarbeiten. Damit gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Schulen wesentlich enger als im Vorgängerprojekt, in welchem der Austausch mit der Schulgemeinschaft erst im Rahmen der Rückmeldung der Forschungsergebnisse aktiv erfolgte (Zala-Mezö et al. 2020).

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Forschenden kann Kali (2016) zufolge auf einem Kontinuum zwischen Kooperation und Kollaboration verortet werden. Die Kooperation steht dabei für eine klare Arbeitsteilung mit nur wenig gemeinsamen Verantwortungsbereichen; je kollaborativer die Zusammenarbeit erfolgt, desto mehr teilen sich die Beteiligten die Verantwortung (Kali 2016). Sesink und Reinmann (2015) sprechen von einer „Entwicklungspartnerschaft“ zwischen Lehrpersonen und Forschenden, wenn sowohl das praktische Engagement als auch die Verantwortung gemeinsam getragen werden. In einer solchen Entwicklungspartnerschaft profitieren die Beteiligten insbesondere von den jeweiligen Kompetenzen, allerdings kann dies unter Umständen aufgrund der unterschiedlichen Hintergründe der Beteiligten zu aufwändigen Aushandlungsprozessen führen

(Tulodziecki et al. 2013). Untersuchungen in einem deutschen Modellschulprojekt zeigen, dass es der Entwicklungspartnerschaft zuträglich war, „wenn eine gemeinsame Zielstellung entwickelt werden konnte und die beteiligten Akteur:innen sowohl das Interesse als auch die Ressourcen hatten, sich kontinuierlich in den Entwicklungsprozess einzubringen“ (Rau et al. 2022, S. 370–371). Die Akteur:innen in diesem Modellschulprojekt sahen im Kooperationsmodus der Entwicklungspartnerschaft – in Abgrenzung zu den Kooperationsmodi der Zuarbeit sowie Beratung – die beste Grundlage, um praktische Schulentwicklung und Schulentwicklungsforschung zusammenzubringen (Rau et al. 2022).

Die Partnerschaft zwischen Lehrpersonen und Forschenden kann auch unter dem Aspekt der professionellen Lerngemeinschaft (PLG) betrachtet werden: Das ursprüngliche Konzept der PLG nach Rosenholtz (1989) war zunächst auf die Zusammenarbeit von Lehrpersonen im Sinne eines „Teacher’s Workplace“ ausgerichtet (vgl. bspw. DuFour 2004). Inzwischen wird das Konzept auf weitere Personengruppen und auf inter- sowie transdisziplinär zusammengesetzte Teams übertragen – z.B. auf Schulleitungen (vgl. bspw. Rist et al. 2020), auf interinstitutionelle Gemeinschaften wie bspw. Schule, Bildungsverwaltung und Hochschule (Brückel & Guerra 2020) oder Schulpraxis und Wissenschaft (Dollinger 2020). Die PLG bildet eine Gruppe, „who, in a culture of collective learning, cyclically, collaboratively, and reflectively examine teaching practices to improve and renew them to achieve better student learning outcomes“ (Huijboom et al. 2023, S. 2 mit Bezugnahme auf DuFour et al. 2010 und Stoll et al. 2006). Stoll et al. (2006) schlagen mit Verweis auf Hord (1997) vor, die PLG auch als „communities of continuous inquiry and improvement“ zu bezeichnen. Die PLG lässt sich auf das Wesentlichste zusammengefasst verstehen als das gemeinsame Bestreben, welches das eigene professionelle Handeln untersucht und weiterentwickelt, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Im vorliegenden Beitrag kommen die drei Konzepte – (1) Zusammenarbeit auf einem Kontinuum zwischen Kooperation und Kollaboration (Kali 2016), (2) Entwicklungspartnerschaft (Rau et al. 2022; Sesink & Reinmann 2015) und (3) PLG (Huijboom et al. 2023; Stoll et al. 2006) – hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Forschung im PASUS-Projekt zum Tragen: In jeder der vier Projektschulen arbeitete ein Kernteam bestehend aus der Projektlehrperson und zwei Forschenden eng zusammen. Im Kernteam wurden erfolgte Projektschritte nachbesprochen und nächste Projektschritte geplant. Die Zusammenarbeit des Kernteams ist Gegenstand dieses Beitrags.

Fragestellungen

Der vorliegende Beitrag geht aus der Perspektive der Forschenden den Fragen nach, (1) wie sich die Zusammenarbeit des Kernteams – in der Regel jeweils bestehend aus einer Projektlehrperson und zwei Forschenden – konkret ausgestaltete und welche (2) Chancen der Zusammenarbeit, aber auch (3) Herausforderungen sich in dieser Konstellation ergaben. Im Schlusskapitel des Beitrags werden die Ergebnisse zur Zusammenarbeit des Kernteams vor dem Hintergrund der drei in der Einleitung erwähnten Konzepte betrachtet und diskutiert, inwiefern es sich bei der Zusammenarbeit des transdisziplinär zusammengesetzten Kernteams um eine PLG handelt.

Methodisches Vorgehen

Für die Beantwortung der Forschungsfragen wurden Prozessdokumente aus dem PASUS-Projekt in Anlehnung an die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014) aus-

gewertet: Bei den Prozessdokumenten handelt es sich um 55 Protokolle der Sitzungen des PASUS-Forschungsteams. An diesen jeweils rund zweistündigen und ein- bis zweimal pro Monat stattfindenden Sitzungen tauschte sich das sechsköpfige Forschungsteam über die im Kernteam besprochenen Inhalte aus und plante die nächsten Schritte des Gesamtprojekts. Diese Protokolle eignen sich für die Analyse insbesondere deshalb, weil sie nicht nur den Austausch über die Projektschritte abbilden (wie dies auch die Protokolle der Kernteamsitzungen tun; eine Feinanalyse der Kernteamsitzungen ist zu finden bei *Zala-Mezö & Datnow (2024)*), sondern auch Hinweise zur Zusammenarbeit der vier Kernteams auf einer Metaebene enthalten. So können den Protokollen zum Beispiel Hinweise entnommen werden, dass der Prozess in einem Kernteam stockt oder frühzeitig abgemachte Termine für die Kernteamsitzungen von den Forschenden als hilfreich für die Zusammenarbeit wahrgenommen werden.

Für die Auswertung der Sitzungsprotokolle wurden entlang der Forschungsfragen die Hauptkategorien „Konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit von Projektlehrperson und Forschenden“, „Hinweise auf Chancen der Zusammenarbeit von Projektlehrperson und Forschenden“ sowie „Hinweise auf Herausforderungen der Zusammenarbeit von Projektlehrperson und Forschenden“ gebildet. Subkategorien zur Ausdifferenzierung der Hauptkategorien entstanden induktiv. Dies ermöglichte es, dem Ziel der Ergebnisoffenheit der Analyse nachzukommen. Es wurden jene Stellen aus den Protokollen codiert, in welchen die Projektlehrperson respektive die Projektschulen thematisiert wurden.² Das Kategoriensystem wurde von zwei Forschenden im Konsensverfahren entwickelt und verfeinert. Die Codierung erfolgte in Maxqda, Version 22.8.0.

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden die Ergebnisse in den nachfolgenden drei Kapiteln – den Fragestellungen entsprechend – präsentiert. Die Gliederung innerhalb der Ergebniskapitel erfolgt entlang der Subkategorien. An dieser Stelle sei nochmals betont, dass die analysierten Protokolle die Sicht der Forschenden widerspiegeln.

Konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit

Organisatorisches – Das Grundgerüst des Austauschs zwischen Praxis und Forschung bestand aus zumeist zweiwöchentlich stattfindenden, einstündigen Kernteamsitzungen, an welchen die Projektlehrperson sowie zwei Forschende teilgenommen haben. An den Kernteamsitzungen wurden sowohl Ideen für nächste Projektschritte als auch die Umsetzung bestimmter Aktivitäten besprochen – z. B. die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, an denen Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen teilnahmen.

Praktiken der Projektlehrperson – Aus der Analyse lassen sich im Wesentlichen zwei zentrale Merkmale identifizieren: Zum einen ist die Projektlehrperson das zentrale Bindeglied zur Schule. Die Projektlehrperson war sowohl die Verbindung zu den Schülerinnen und Schülern ihrer Schule als auch zu den Lehrpersonen und zur Schulleitung: Sie holte Anliegen und Ideen ab, hielt Rücksprache, informierte und lud sie zu PASUS-Veranstaltungen ein. Zum anderen brachte die Projektlehrperson für die eigene Schule passende bzw. thematisch relevante Ideen für Aktivitäten und deren Umsetzung in die Kernteamsitzungen.

Praktiken der Forschenden – Die zentralen Aufgaben der Forschenden waren vielfältig: Zum einen waren sie für das Projektmanagement zuständig: Sie leiteten die Kernteamsitzungen, behielten den Überblick über die anstehenden Aufgaben und den Projektfortschritt sowie die Projektziele. Sie gaben Anstöße für nächste Projektschritte und deren Umsetzung. So leiteten sie eine Schüler:innen-Arbeitsgruppe (SuS-AG), nahmen an Schul-

sitzungen teil, regten „gemischte Sitzungen“ an, an denen sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrpersonen und die Schulleitung teilnahmen, erinnerten die Schulen an die thematischen Ziele, die aus den „Grossveranstaltungen“ resultierten und bemühten sich darum, in den Schulen eine Routine in Bezug auf Schüler:innenpartizipation aufzubauen. Im letzten Projektjahr begannen die Forschenden außerdem damit, die Verantwortung für die Umsetzung der Projektelemente – respektive für die partizipative Weiterentwicklung des Lernens – zunehmend den Schulen zu übertragen. Zum andern unterstützten sie die Schulen mit Daten (siehe dazu den Abschnitt Datennutzung).

Austausch über die Kernteamsitzungen hinaus – Die Projektlehrperson und die Forschenden arbeiteten nicht nur an den Kernteamsitzungen zusammen, sondern nahmen auch gemeinsam am Schulparlament und an Schulsitzungen teil oder hielten zusammen ein Referat vor der Schulbehörde und Schulleitenden. Ein bis zweimal pro Jahr trafen sich die vier Kernteams – zum Teil zusammen mit Schülerinnen, Schülern und der Schulleitung – an der Pädagogischen Hochschule, um sich schulübergreifend auszutauschen und Aktivitäten z. B. gegenseitige Schulbesuche oder die Abschlusstagung des Projekts, zu planen.

Datennutzung – Im PASUS-Projekt wurden in den Schulen regelmäßig Daten erhoben, ausgewertet und anschließend die Ergebnisse mit dem Lehrpersonenteam, der Schulleitung und in der Regel mit einzelnen Schülerinnen und Schülern besprochen. Die Datenerhebung erfolgte teilweise durch die Schule selbst, teils durch die Forschenden mit Unterstützung der Schule. Die Datenauswertung erfolgte mehrheitlich durch die Forschenden. In einzelnen Fällen beteiligten sich die Projektlehrperson sowie Schülerinnen und Schüler an der Auswertung von Daten mittels Inhaltsanalyse (Kuckartz 2014), dokumentarischer Methode (Bohnsack 2013; Przyborski 2004) und deskriptiver Statistik.

Chancen der Zusammenarbeit

Chancen im organisatorischen Bereich – Ein wichtiges Element für eine gute Zusammenarbeit im Kernteam waren frühzeitig abgemachte, fixe Zeitfenster, die für einen regelmäßigen und verbindlichen Austausch zur Verfügung standen. Dies erleichterte die Erreichbarkeit, gab den Beteiligten Planungssicherheit und half dabei, die Projektthemen in den Schulen präsent zu halten. Wenn Veränderungen (wie die künftige Umsetzung von SuS-AG) angestoßen werden sollten, war es wichtig, die Schulleitung frühzeitig einzubinden.

Chancen, die von den Projektlehrpersonen ausgehen – Die Projektlehrpersonen trugen durch ihre Doppelrolle als Lehrperson und Mitarbeitende im Forschungsprojekt die Projektideen in die Schule. Es zeigte sich mehrfach, dass sie hinsichtlich Projektideen selbst aktiv und initiativ wurden. So planten bspw. die Projektlehrpersonen von zwei Schulen aufgrund der Erfahrungen der schulübergreifenden Unterrichtsbesuche im PASUS-Projekt einen fünftägigen Schülerinnen- und Schüleraustausch, um noch mehr Einblick in die andere Schule zu bekommen. Engagierte Lehrpersonen stellten eine große Chance für die (Weiter-)Entwicklung eines Themas dar und beschleunigten die Umsetzung der Projektideen. Zentral für das Engagement der Projektlehrpersonen war, dass sie das PASUS-Projekt als gemeinsames Projekt von Schule und Forschenden sahen.

Chancen, die von den Forschenden ausgehen – Die Forschenden nahmen in der Zusammenarbeit unterschiedliche Rollen ein. So waren sie nicht nur als Forschende beteiligt, sondern auch als mitdenkende und mitentwickelnde Partnerinnen und Partner. Die Forschenden unterstützten die Schulen dabei, kontinuierlich an einem Thema dranzubleiben.

Chancen des Kernteams – Durch den engen Austausch zwischen der Projektlehrperson und den Forschenden wurden die Weichen für die Entwicklung einer gemeinsamen Orientierung gestellt. Insbesondere die Zusammenarbeit an konkreten Inhalten (wie bspw. der partizipativen Umstellung einer Sekundarschule mit optionaler Mittagsbetreuung auf einen generellen Tagesschulbetrieb), brachte neue Dynamiken und Chancen mit sich, an denen das Kernteam gemeinsam wachsen konnte. So zeigte die Erfahrung, dass Diskussionsrunden gewinnbringender waren, wenn Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler gemeinsam diskutiert hatten, statt dass die Personengruppen separiert wurden.

Herausforderungen der Zusammenarbeit

Herausforderungen im organisatorischen Bereich – Während der Zusammenarbeit im Kernteam gab es Krankheitsausfälle sowie Personalwechsel (Lehrpersonen und Forschende), welche den Projektfortschritt zum Teil verlangsamten. Dies erforderte jeweils die Einführung der nachfolgenden Personen sowie einen gemeinsamen Neustart bezüglich der Zusammenbeitskultur. Wenn Anfragen nicht beantwortet wurden, fixe Zeitfenster für einen Austausch fehlten oder Termine verschoben wurden, gestaltete sich die Kommunikation im Kernteam als herausfordernd.

Herausforderungen für die Projektlehrpersonen (aus Sicht der Forschenden) – Die Lehrpersonen mussten zusammen mit den Forschenden Vorarbeit leisten, ohne dabei das Lehrpersonenteam zurückzulassen. Dies war insofern von Bedeutung, als Auslagerungstendenzen der Schulen sichtbar wurden: Das Lehrpersonenteam übertrug die Arbeit am Thema zu einem großen Teil der Projektlehrperson. Diese musste also stets schauen, das Team „mit im Boot zu haben“ und auch die Schülerinnen und Schüler für die Projektideen zu gewinnen. So versuchte die Projektlehrperson, wann immer möglich, die Schulgemeinschaft aktiv in die Planung und Vorbereitung einer Veranstaltung einzubeziehen.

Herausforderungen für Forschende – Die Forschenden mussten die Projektziele unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Ideen der Schulen umsetzen. Sie bewegten sich im Spannungsfeld zwischen Forschung, gemeinsamer Weiterentwicklung und Beratung. Die Forschenden waren mit der Herausforderung konfrontiert, „früh genug“ von Schulvorhaben zu erfahren, die sich mit den Zielen des PASUS-Projektes verbinden ließen. So gingen die Forschenden bspw. proaktiv vor und initiierten gegenseitige Unterrichtsbesuche basierend auf gemeinsam erarbeiteten Beobachtungskriterien, als sie vernommen haben, dass sich zwei Projektschulen gegenseitig besuchen wollen. Im letzten Projektjahr wurden die Aufgaben der Forschenden im Projekt allmählich den Schulen übertragen.

Herausforderungen für das Kernteam – Während der Zusammenarbeit kam es vor, dass die Lehrpersonen Kritik äußerten, auf Distanz zum Projekt gingen und unterschiedliche Haltungen aufeinandertrafen. Eine aktive, offene Thematisierung der Meinungsverschiedenheiten war notwendig und es musste immer wieder in einen gemeinsamen Zusammenbeitsmodus gefunden werden. Weitere Herausforderungen ergaben sich aufgrund der jeweils unterschiedlichen Wissensstände, Ideen und Anliegen: Weil das Kernteam stets mit der Schule sowie dem Forschungsteam Rücksprache hielt, waren fortlaufend Anpassungen an die neu dazukommenden Anliegen, Ideen und Inputs notwendig. Häufig fehlte die Zeit für literaturbasierten, gemeinsamen Wissensaufbau.

Fazit

Die Zusammenarbeit zwischen Praxis und Forschung im PASUS-Projekt, bei der eine Lehrperson kleinprozentig im Forschungsprojekt angestellt war, lässt sich hinsichtlich der drei in der Einleitung dargelegten Zugänge wie folgt zusammenfassen: In den Ergebnissen der Analyse finden sich immer wieder Hinweise bzw. Beispiele, die deutlich machen, dass die Zusammenarbeit auf einem Kontinuum zwischen Kooperation und Kollaboration (Kali 2016) erfolgte. So wurde bspw. die organisatorische Vorbereitung der Grossveranstaltungen in Form einer kooperativen Zusammenarbeit zwischen der Projektlehrperson und den Forschenden realisiert, während sich die Durchführung der Grossveranstaltung kollaborativ gestaltete. Ein ähnliches Muster zeigte sich bei der Etablierung von SuS-AG, welche kooperativ geleitet, jedoch anschließend kollaborativ vom Kernteam und den Mitgliedern analysiert und reflektiert wurden.

Des Weiteren fanden sich Aktivitäten, die den Merkmalen der Entwicklungspartnerschaft (Sesink und Reinmann 2015) entsprechen. Die Zusammenarbeit in Form eines praktischen Engagements und einer gemeinsam getragenen Verantwortung erfolgte insbesondere bei gemeinsam entwickelten Aktivitäten und deren Umsetzung und Optimierung in der Schule. Eine solche Entwicklungspartnerschaft entstand bspw. bei der Entwicklung der Lunchmeetings, bei denen Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler über das Lernen ins Gespräch kamen. Dieses versuchsweise eingeführte Setting wurde inzwischen institutionalisiert.

Auch finden sich in der Zusammenarbeit zentrale Elemente von PLG wieder, wie die Kultur des kollektiven Lernens, der zyklische Charakter einer PLG, die Kollaboration und reflektiven Untersuchungen des Lehrpersonen- respektive Kernteamhandelns, welches weiterentwickelt werden soll, um das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu verbessern (DuFour et al. 2010; Huijboom et al. 2023; Stoll et al. 2006). So profitierten die Mitglieder der Kernteams gegenseitig von den jeweiligen Kompetenzen und dargelegten Praktiken. Dies zeigte sich besonders deutlich bei der Einführung und Durchführung von Grossveranstaltungen mit dem gesamten Schulteam, bei welchen bis zu 230 Teilnehmende die Möglichkeit hatten, ihre Ideen zur Verbesserung des schulischen Lernens einzubringen. Die Zusammenarbeit zwischen der Projektlehrperson und den Forschenden erfolgte systematisch und kontinuierlich während des gesamten Zyklus des Projektes und umfasste Vorbereitungs-, Durchführungs- und Reflexionsaktivitäten. So etablierte sich als wichtiges Instrument im Projekt das Einholen von Rückmeldungen der gesamten Schulgemeinschaft zu den verschiedenen partizipativen Aktivitäten. Anhand dieser Rückmeldungen reflektierte das Kernteam sein Handeln kontinuierlich und entwickelte es weiter.

Die im Rahmen des PASUS-Projekts entwickelte Zusammenarbeit lässt sich nicht eindeutig einem dieser drei Konzepte zuordnen, sondern beinhaltet Elemente aus allen. Je nach Projektphase und Arbeitsschritt kamen unterschiedliche Zugänge zur Anwendung. Damit deckt sich die Erfahrung der Zusammenarbeit in den PASUS-Kernteams mit den Erfahrungen aus dem deutschen Modellschulprojekt (Rau et al. 2022). Die Zusammenarbeit in den Kernteams des PASUS-Projekts lässt sich somit als eine neue bzw. erweiterte Form der Zusammenarbeit zwischen Praxis und Forschung charakterisieren.

Die Notwendigkeit, solche neuen Formen der Zusammenarbeit in einem schulischen Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu dokumentieren, analysieren und reflektieren wird in diesem Beitrag verdeutlicht. Als besonders ergiebig erwies sich dabei das konsequente Protokollieren von Sitzungen, wodurch Dokumente entstanden, welche einer systematischen, strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen werden konnten. Dadurch

lassen sich im Verlauf des Projektes aufgeworfene und diskutierte Themen im schulischen Kontext erfassen, die Zusammenarbeit zwischen den Projektlehrpersonen und den Forschenden charakterisieren und im aktuellen Forschungsstand verorten.

Der vorliegende Beitrag zeigt das Potenzial der Zusammenarbeit von Praxis und Forschung aus Sicht der Forschenden. Geplant ist eine weiterführende Interviewstudie, anhand derer die Perspektive der Projektlehrpersonen über die Zusammenarbeit in den Kernteams explizit untersucht wird. Wie sich die Arbeit in Kernteams umsetzen lässt und weiterentwickelt, sollte auch in zukünftigen Projekten begleitend untersucht werden. So brachte die Anstellung der Lehrpersonen im Projekt zwar eine formal geregelte Rahmung und den Vorteil von Verbindlichkeit und klaren Ansprechpersonen, hatte aber zugleich Konsequenzen für die Ausgestaltung der Rollen insbesondere durch die vertragliche Regelung einer Hierarchie von angestellter Projektlehrperson und vorgesetzter Forschenden (Gesamtprojektleitung). Auch ist die Größe und Zusammensetzung des Kernteams kritisch zu hinterfragen. In dem hier geschilderten Beispiel handelte es sich um eine eher kleine Gruppe von Personen, welche Entwicklungen und Entscheidungen immer wieder in eine größere Gruppe (Schulteam, Forschungsteam) hineintrug. Zu überlegen wäre in diesem Zusammenhang, inwiefern andere Personen – mitunter auch Schülerinnen und Schüler – effizient und effektiv miteinbezogen werden können bzw. sollen, um den Kreis zu öffnen, und das Wissen zu teilen.

ANMERKUNGEN

- ¹ Das Projekt wird finanziell unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz.
- ² Nicht codiert wurden bspw. Protokolleinträge zu Literaturbesprechungen oder zu Aufgaben, die für die das Projekt unterstützende Stiftung erfolgten.
Die Autorinnen bedanken sich bei Frank Brückel und Nils Bernhardsson-Laros herzlich für ihre konstruktiven Kommentare und wertvollen Gedanken zu einer Vorgängerversion des vorliegenden Beitrags.

LITERATUR

- Bohnsack, R. (2013): Die dokumentarische Methode und ihre Forschungspraxis: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Springer, Wiesbaden.
- Brückel, F. & Guerra, R. (2020): Schule, Bildungsverwaltung und Hochschule: Die Arbeit einer interinstitutionellen professionellen Lerngemeinschaft. In: K. Kansteiner, C. Stamann, C. G. Buhren, P. Theurl (Hrsg.), Professionelle Lerngemeinschaften als Entwicklungsinstrument im Bildungswesen (S. 202–211). Beltz Juventa, Weinheim, Basel.
- Dollinger, S. (2020): Einblick in eine Professionelle Lerngemeinschaft zwischen Wissenschaft und Praxis und ihre Arbeit zu Lernentwicklungsgesprächen. In: K. Kansteiner, C. Stamann, C. G. Buhren, P. Theurl (Hrsg.), Professionelle Lerngemeinschaften als Entwicklungsinstrument im Bildungswesen (S. 212–220). Beltz Juventa, Weinheim, Basel.
- DuFour, R. (2004): What Is a „Professional Learning Community“? *Educational leadership*, 61(8), 6–11.
- DuFour, R., DuFour, R., Eaker, R. & Many, T. W. (2010): *Learning by Doing: A Handbook for Professional Learning Communities at Work*. Solution Tree Press, Bloomington.
- Euler, D. (2014): Design-Research – a Paradigm Under Development. In: D. Euler, P. F. E. Sloane (Hrsg.), *Design-Based Research* (S. 15–44). Franz Steiner, Stuttgart.
- Häbig, J., Zala-Mezö, E., Omlin, J., Totter, A., Brückel, F. & Müller-Kuhn, D. (2022): Schule gemeinsam mit Lernenden gestalten: Partizipative Prozesse in der Schulentwicklung. *schuleverantworten*, 2(2), 7–17.
- Hord, S. M. (1997): *Professional Learning Communities: Communities of Continuous Inquiry and Improvement*. Southwest Educational Development Laboratory, Austin.

- Huijboom, F., Van Meeuwen, P., Rusman, E. & Vermeulen, M. (2023): Differences and Similarities in the Development of Professional Learning Communities: A Cross-Case Longitudinal Study. *Learning, Culture and Social Interaction*, 42, 100740.
- Kali, Y. (2016): Transformative Learning in Design Research: The Story Behind the Scenes. Keynote presented at the International Conference of the Learning Sciences, Singapore.
- Kuckartz, U. (2014): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Beltz Juventa, Weinheim, Basel.
- Przyborski, A. (2004): Gesprächsanalyse und dokumentarische Methode: Qualitative Auswertung von Gesprächen, Gruppendiskussionen und anderen Diskursen. Springer, Wiesbaden.
- Rau, F., Gerber, L. & Grell, P. (2022): Kooperation zwischen „Zuarbeit“, „Beratung“ und „Entwicklungspartnerschaft“: Reflexionen aus dem Darmstädter Modellschulprojekt zur Kooperation von Wissenschaft und Praxis in entwicklungsorientierter Bildungsforschung. *MedienPädagogik*, 49, 349–376.
- Rist, M., Kansteiner, K. & Stamann, C. (2020): Professionalisierung von Schulleitungen über Professionelle Lerngemeinschaften – Skizze eines Forschungsfeldes. In: K. Kansteiner, C. Stamann, C. G. Bühren, P. Theurl (Hrsg.), *Professionelle Lerngemeinschaften als Entwicklungsinstrument im Bildungswesen* (S. 96–110). Beltz Juventa, Weinheim, Basel.
- Rosenholtz, S. J. (1989): *Teachers' Workplace: The Social Organization of Schools*. Longman, New York.
- Sesink, W. & Reinmann, G. (2015): Umriss eines Strukturmodells für entwicklungsorientierte bildungswissenschaftliche Forschung. In: W. Sesink (Hrsg.), *Entwicklungsorientierte Bildungsforschung. Plädoyer für einen dritten Weg in pädagogischer Forschung*. Eine Textsammlung (S. 69–83).
- Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M. & Thomas, S. (2006): Professional Learning Communities: A Review of the Literature. *Journal of Educational Change*, 7(4), 221–258.
- Tseng, V., Easton, J. Q. & Supplee, L. H. (2017): Research-Practice Partnerships: Building Two-Way Streets of Engagement. *Social Policy Report*, 30(4), 1–17.
- Tulodziecki, G., Grafe, S. & Herzig, B. (2013): *Gestaltungsorientierte Bildungsforschung und Didaktik: Theorie – Empirie – Praxis*. Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn.
- Zala-Mezö, E. & Datnow, A. (2024): Discourse in Research-Practice Partnership Meetings: A Comparison of Conditions Across Contexts. *AERA Open*, 10, 1–18.
- Zala-Mezö, E., Datnow, A., Müller-Kuhn, D. & Häbig, J. (2020): Feeding Back Research Results – Changes in Principal and Teacher Narratives About Student Participation. *Studies in Educational Evaluation*, 65, 1–10.

ZU DEN AUTORINNEN

Dr.ⁱⁿ Daniela MÜLLER-KUHN ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich, wo sie zu Schüler:innenpartizipation, Draußen Lernen und Lehrmitteln forscht. Zusätzlich begleitet sie Schulen mittels datenbasierter Schulentwicklung.

Dr.ⁱⁿ Alexandra TOTTER ist Dozentin am Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Lehrmittel- und Bildungsmedienforschung sowie Evaluationsforschung im Zusammenhang mit Schulentwicklung.

Dr.ⁱⁿ Julia HÄBIG ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Schüler:innenpartizipation, rekonstruktive Methoden sowie die Kooperation von Praxis und Forschung.

Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Enikö ZALA-MEZÖ leitet das Zentrum für Schulentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich. Ihre Arbeit konzentriert sich auf Schulentwicklungsforschung, Schüler:innenpartizipation und die Verbindung von Praxis und Forschung.